

YAPAY ZEKÂ TABANLI ÖĞRETİM SENARYOLARININ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÖREV TEMELLİ BİLEŞENLER AÇISINDAN ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Mehmet MİÇOOĞULLARI*

Geliş Tarihi: 31.07.2025 | **Kabul Tarihi:** 25.11.2025 | **Yayın Tarihi:** 31.12.2025

Özet: Bu çalışma, görev temelli öğretim yaklaşımının Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde nasıl etkili biçimde uygulanabileceğini hem kuramsal temeller hem de uygulamalı örnekler üzerinden incelemektedir. Araştırmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan Yedi İklim B1 düzeyi ders kitabında yer alan üç temaya “(Engelleri Kaldırılım, Kurgu, Kutlama)” yönelik dil bilgisi içerikleri temel alınmış; ChatGPT ve Gemini adlı yapay zekâ (YZ) modelleriyle içeriklere ilişkin senaryolar oluşturulmuştur. Bu senaryolar görev temelli öğretimin temel bileşenleri açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Doküman analizi deseni kullanılarak gerçekleştirilen analiz süreci temaya uygunluk, dil bilgisi içeriğine uygunluk, görev döngüsüne uygunluk ile dilin doğallığı ve akıcılığı ölçütlerine dayandırılmıştır. Elde edilen bulgular, her iki YZ modelinin de görev temelli yaklaşımı destekler nitelikte çıktılar sunduğunu, ancak Gemini'nin görev tasarımında daha yapılandırılmış, kuramsal olarak temellendirilmiş ve öğrenci merkezli bir yaklaşım izlediğini ortaya koymuştur. ChatGPT ise daha esnek, yaratıcı ve uygulanabilir öneriler sunmuş olsa da dil bilgisel farkındalık ve görev döngüsünün bütüncül kurgusu açısından bazı sınırlılıklar taşıdığı gözlemlenmiştir. Gemini'nin daha sistematik, kuramsal dayanakları güçlü, yapılandırılmış ve öğrenci merkezli bir görev süreci sunduğu görülmüştür. Özellikle dil bilgisi yapılarının tanıtımı ve pekiştirilmesinde, görev aşamalarının ayrıntılı kurgulanmasında ve öğrencilerin aktif üretim süreçlerine dâhil edilmesinde Gemini'nin yaklaşımı öne çıkmıştır. Sonuç olarak görev temelli öğretimin YZ destekli araçlarla zenginleştirilmesi, öğrenmeyi hem daha kalıcı hem de daha etkili hâle getirmekte; öğrencilerin iletişim becerileri, üretkenliği ve kültürel farkındalıklarını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ChatGPT, Gemini, görev temelli öğretim, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yapay zekâ.

ANALYSIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED TEACHING SCENARIOS IN TERMS OF TASK-BASED COMPONENTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Research Article

Received: 31.07.2025 | **Accepted:** 25.11.2025 | **Published:** 31.12.2025

Abstract: This study examines how the task-based teaching approach can be effectively implemented in teaching Turkish as a foreign language, drawing on both theoretical foundations and practical examples. The study was based on the grammar content related to three themes (Let's Remove Barriers, Fiction, Celebration) in the Yedi İklim B1 level textbook published by the Yunus Emre Institute; scenarios related to the content were created using the artificial intelligence models ChatGPT and Gemini. These scenarios were comparatively analyzed in terms of the fundamental components of task-based teaching. The analysis process, conducted using a document analysis design, was based on criteria such as theme relevance, grammatical content relevance, task cycle relevance, and language naturalness and fluency. The findings revealed that both AI models provided outputs supporting the task-based approach, but Gemini followed a more structured, theoretically grounded, and student-centered approach to task design. While ChatGPT offered more flexible, creative, and applicable suggestions, it was observed that it had some limitations in terms of grammatical awareness and the holistic structure of the task cycle. Gemini's approach has proven to offer a more systematic, theoretically sound,

* Uzm.; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Vakıf İmam Hatip Ortaokulu; mehmetmicoogullari2@gmail.com 0000-0003-2021-8499

structured, and student-centered task process. Gemini's approach stands out, particularly in its introduction and reinforcement of grammar structures, its detailed structure of task stages, and its engagement of students in active production processes. Consequently, enriching task-based instruction with AI-supported tools makes learning both more permanent and more effective, while also enhancing students' communication skills, productivity, and cultural awareness.

Keywords: Artificial intelligence, ChatGPT, Gemini, task-based teaching, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Görev temelli öğretim (GTÖ), yenilikçi bir yöntem olarak 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. İlk sistematik uygulaması, 1982'de Bangalore Projesi kapsamında Prabhu (1987) tarafından gerçekleştirilmiştir (Yılmaz ve Kocaoğlu, 2017, s. 235). Bu proje, dil öğreniminde yapıdan çok işlevselliğe odaklanması gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Prabhu'nun çalışmaları, öğrencilerin dil yapılarından ziyade görevlere yoğunlaştıklarında daha doğal ve kalıcı öğrenme süreçleri yaşadıklarını ortaya koymuştur (Akbulut, 2014; Prabhu, 1987). Böylelikle dil öğretimi, mekanik ezberden uzaklaşarak anlam merkezli ve etkileşimli bir yapıya kavuşmuştur. Yöntemin kuramsal temeli, bilişsel psikoloji ve iletişim teorileriyle de desteklenmektedir. Problem çözme, sınıflandırma ve karşılaştırma gibi bilişsel süreçlerle öğrenme pekişirken sosyal etkileşim, öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır. Bu bağlamda GTÖ; dil bilgisel yapıların öğretiminden çok, dili işlevsel ve sosyal bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Kaldı ki Akbal (2008) da yöntemin iletişimsel dil öğretimi modelleri içerisinde öğrenme psikolojisi ve pedagojik ihtiyaçlara en uygun alternatif olduğunu vurgulamaktadır.

GTÖ; öğrenme sürecini merkeze alan, iletişimsel ve yapısalcı yaklaşımların sentezinden doğmuş çağdaş bir yöntemdir. Richards ve Rodgers'a (2001'den akt. Yorulmaz, 2009, s. 25) göre bu yöntemde odak, sonuçtan çok sürece yönelmekte; anlamlı ve amaçlı etkinlikler ön plana çıkarılmaktadır. GTÖ'nün temel özellikleri arasında öğrencilerin dili iletişimsel etkileşimler yoluyla edinmeleri, sınıf içi ve dışı ortamlarda uygulanabilir görevlerle sürece katılmaları ve görevlerin zorluk düzeyine göre sıralanması yer almaktadır. Görevlerin niteliği, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi, önceki deneyimleri, dil seviyesi ile öğretim desteği gibi faktörlere bağlıdır.

GTÖ, dil öğrenme sürecini anlam merkezli kılan bir kuramsal çerçeveye dayanmaktadır. Bu çerçeve; yaklaşım, görev, desen ve uygulama süreci olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Yaklaşım, dilin temel yapı taşı olan "anlam" olarak kabul ederek yapısalcı ve iletişimsel yaklaşımları bütünleştirmektedir. Böylece dil; yalnızca yapısal bir sistem değil, aynı zamanda anlam ve iletişim aracı olarak ele alınmaktadır. Görev, öğrenme sürecinde girdiden çıktıya geçişi temsil eden işlevsel etkinliklerdir. Krashen'e (1983'ten akt. Şahin, 2019, s. 33) göre görev "girdi"yi; Swan'a (2000'den akt. Şahin, 2019, s. 33) göre ise "çıktı"yı ifade etmektedir. Görevler, öğrencilerin öğrendikleri dili gerçek yaşam bağlamlarında kullanmalarına ve öğrenmenin görünür hâle gelmesine katkı sağlamaktadır. Desen bileşeni, öğretimin kişiselleştirilmesi açısından önemlidir çünkü öğrencilerin ihtiyaçları, dil seviyeleri ve öğrenme stilleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle görevler, bireysel hedeflere ve gereksinimlere uyarlanmalıdır. GTÖ'nün uygulama deseninde öğrencinin neyi, ne düzeyde

ve nasıl öğrenmek istediği belirleyici rol oynamaktadır. Son bileşen olan uygulama süreci görevlerin sınıf içinde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu süreç, öğretmen-öğrenci etkileşimini artırarak öğrenmenin verimliliğini yükseltmektedir. Görevlerin tür ve zorluk düzeyine göre düzenlenmesi, planlama ve uygulama aşamalarının başarısı açısından kritik önem taşımaktadır (Yorulmaz, 2009, s. 27-30).

1. Görev Temelli Öğretim Yönteminin Avantajları ve Uygulama Süreci

Görev temelli öğretim yöntemi, geleneksel dil öğretim anlayışlarına kıyasla çeşitli pedagojik üstünlüklere sahiptir. Bu yöntem, dil bilgisi kurallarının ezberlenmesine odaklanmak yerine dilin işlevsel kullanımını merkeze almaktadır. Yorulmaz (2009, s. 43-44), söz konusu yöntemin anlam ve yapı bütünlüğünü koruyarak öğrencileri iletişimsel bir öğrenme ortamına yönlendirdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda görevler dil öğretiminin doğrudan hedefi değil, süreci destekleyen araçları olarak konumlandırılmakta; böylece öğrenenlerin pasif alıcı olmaktan çıkıp öğrenme sürecine etkin biçimde katılımı sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak öğrencilerin motivasyonu artmakta ve öğrenme süreci daha kalıcı hâle gelmektedir.

Görev temelli öğretim, dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) eş zamanlı ve bütüncül bir biçimde geliştirme potansiyeline sahiptir. Jeon ve Hahn (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışma, bu yöntemin öğrenenlerin dil becerilerini dengeli biçimde geliştirdiğini ortaya koymuştur. Öğrenenler görevler aracılığıyla dili kullanırken becerileri doğal bir döngü içerisinde kazanmaktadır. Ayrıca GTÖ, öğrencilerin hedef dile maruz kalma düzeyini artırmakta ve anlam odaklı iletişimsel görevlerle öğrencilerin dilsel farkındalıklarını güçlendirmektedir. Bu durum, öğrencilerin dili sezgisel olarak edinmelerine ve gerçek yaşam bağlamlarında etkin bir biçimde kullanabilmelerine olanak tanımaktadır (Karadağ ve Göçer, 2022, s. 782).

Görevler, öğrenenlerin iletişimsel yeterliliklerini geliştirmekle kalmayıp öğrenmenin somut çıktılarla desteklenmesini de sağlamaktadır. Bu süreçte öğrenciler çevreleriyle etkileşim kurarak dili aktif biçimde kullanmakta ve gerçek yaşamla doğrudan bağlantı kurmaktadır. Görevlerin tamamlanabilmesi için öğrenenlerin iletişimsel yeterliliklerini kullanmaları zorunlu olmakta; böylece dilin sezgisel olarak edinimi gerçekleşmektedir (Yılmaz ve Kocaoğlu, 2017, s. 235).

GTÖ, öğrenmeyi yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı tutmayıp gerçek yaşam durumlarıyla da bütünleştirmektedir. Öğrenenler, derslerde kazandıkları bilgi ve becerileri sınıf dışı yaşantılarında da işlevsel biçimde kullanabilmekte, bu sayede öğrenmenin yalnızca akademik bir süreç değil, yaşamla bütünleşen bir deneyim olduğunu kavramaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini de desteklemektedir (Krajcik & Blumenfeld, 2006). Süreç odaklı yapısı sayesinde öğrenen motivasyonunu artırmakta ve özellikle çocuk öğrencilerde daha yüksek başarı sağlamaktadır (Willis, 1996).

Bununla birlikte görev temelli öğretim öğrencilerin karar verme, sorumluluk alma ve öğrenme sürecini yönetme becerilerini geliştirmekte; böylece öğrenen özerkliğini ön plana çıkarmaktadır. Öğrenciler görevlerin planlanması ve uygulanmasında etkin rol üstlenerek yalnızca bilgi edinmekle kalmamakta, aynı zamanda süreci şekillendirme ve yönlendirme

becerisi kazanmaktadır (Göçer, 2017, s. 325). Ayrıca görev temelli yaklaşım, öğrencilerin kültürel farkındalıklarını da geliştirmektedir. Gerçek yaşam bağlamlarında yürütülen görevler, öğrenenlerin dilin kültürel boyutlarını kavramalarına ve farklı iletişim durumlarına uygun davranışlar geliştirmelerine imkân tanımaktadır. Bu sayede öğrenciler, Türkçeyi öğrenirken aynı zamanda Türk kültürünü de deneyimlemekte ve dilin sosyal işlevlerini daha derinlikli biçimde kavramaktadır. Öğrenci özerkliği ve gerçek yaşamla bütünleşmenin bir arada sunulması, GTÖ'yü çağdaş dil öğretiminin vazgeçilmez bir modeli hâline getirmektedir.

2. Görev Temelli Öğretim Süreci ve Yapılandırması: Görev Öncesi, Görev Döngüsü ve Dile Odaklanma Aşamaları

Görev temelli öğretim, yapılandırılmış bir süreç anlayışıyla öğrenme eylemini üç temel aşamada düzenler: Görev Öncesi, Görev Döngüsü ve Dile Odaklanma (Willis, 1996). Bu aşamalar, öğrencilerin görevler süresince dili aktif ve anlamlı bir biçimde kullanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanır.

2.1. Görev Öncesi: Konuya Giriş ve Hazırlık

Görev öncesi aşaması, öğrencilerin göreve bilinçli ve etkili şekilde katılabilmeleri için kritik bir hazırlık sürecini ifade eder. Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin görev sırasında ihtiyaç duyacakları temel dil unsurlarını ve kelime dağarcığını önceden tanıtmaya odaklanır. Böylece öğrenciler, görevin içeriğine hâkim olur ve kendilerini daha güvende hissederek görev sürecine daha etkin katılırlar. Hazırlık etkinlikleri; kelime öğretimi, model diyaloglar, dinleme alıştırmaları veya görsel materyaller aracılığıyla desteklenebilir. Bu çeşitlilik, farklı öğrenme stillerine hitap eder ve öğrencilerin motivasyonunu artırır. Ayrıca görev öncesi aşaması, öğrencilerin zihinsel olarak göreve odaklanmalarını ve kullanacakları stratejileri belirlemelerini sağlar. Öğretmen, görevle ilgili beklentileri açıklayarak öğrencilerin görevin amacını anlamalarını kolaylaştırır. Bu açıklamalar, öğrencilerin görev sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmalarını ve görev sonunda elde edilmesi gereken çıktılar hakkında net bir görüşe sahip olmalarını sağlar. Öğrencilerin sorular sormasına ve görevin işleyişine dair belirsizliklerin giderilmesine olanak tanınması, öğrenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir.

Görev öncesi etkinliklerin bir diğer önemli işlevi, dil girdisinin önceden sağlanmasıdır. Öğrenciler, görev esnasında kullanacakları dil yapılarına ve ifadelerine bu aşamada maruz kalarak daha rahat ve etkili iletişim kurabilirler. Bu, özellikle dilin karmaşık yapılarının yer aldığı görevlerde öğrenmeyi kolaylaştırır. Örneğin belirli bir zaman kalıbının kullanılacağı bir rol oyunu öncesinde bu kalıbın detaylı olarak öğretilmesi, öğrencilerin görev sırasında doğru ve akıcı bir şekilde dil kullanmalarını sağlar.

2.2. Görev Döngüsü: Uygulama, Planlama ve Sunma

Görev döngüsü, öğrencilerin görevleri aktif biçimde uyguladığı ve iş birliği içinde ilerlediği temel süreçtir. Bu aşamada öğrenciler genellikle grup çalışmaları yapar ve dil öğreniminde sosyal etkileşimi deneyimlerler. Öğretmenin rolü, süreci doğrudan yönetmekten ziyade rehberlik etmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmaktır. Böylece öğrenciler kendi aralarında

iş birliği kurar, problem çözer ve iletişim stratejilerini geliştirirler. Bu tür etkileşimler, dilin sosyal işlevlerini kavramada önemli bir ortam yaratır.

Görev tamamlandıktan sonra, öğrenciler edindikleri bilgileri organize eder ve sunumlarını hazırlarlar. Sunumlar, öğrencilerin dilsel üretkenliklerini artırmakla kalmaz; aynı zamanda iletişim becerilerinin ve öz güvenlerinin gelişmesini destekler. Sınıf içindeki bu paylaşımlar, farklı bakış açılarını görme ve öğrenme fırsatı sunar. Öğretmen, sunum sürecinde geri bildirim vererek dil kullanımında doğruluk ve akıcılığı destekler. Bu aşama, öğrenme sürecinin sosyal boyutunu güçlendirerek öğrencilerin grup dinamikleri içinde daha etkin olmalarını sağlar.

Planlama süreci ise, öğrencilerin görevin nasıl gerçekleştirileceğine dair stratejiler geliştirdiği önemli bir adımdır. Öğrenciler hangi dili kullanacaklarını, görev içindeki rollerini ve zaman yönetimini belirlerler. Bu süreç, onların özerkliklerini artırır ve sorumluluk alma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda, görev döngüsünde planlama ve uygulama arasındaki sürekli etkileşim, öğrenme sürecini dinamik ve esnek kılar.

2.3. Dile Odaklanma: İnceleme ve Pekiştirme

Görev tamamlandıktan sonra gelen dile odaklanma aşaması, dil bilgisi ve sözcük kullanımı gibi biçimsel unsurların fark edilmesini ve pekiştirilmesini sağlar. Bu süreç, öğrencilerin görev sürecinde deneyimledikleri dil yapılarını bilinçli olarak incelemelerine ve doğru kullanımlarını geliştirmelerine olanak tanır. Öğretmen, bu aşamada öğrencilere yapı analizi, karşılaştırmalı inceleme ve dilsel farkındalık kazandırma amaçlı etkinlikler sunar. Böylece dil öğrenimi hem anlam hem de biçim boyutlarıyla dengelenmiş olur. Dile odaklanma aşaması, aynı zamanda öğrencilere geri bildirim verilmesi için uygun bir ortam yaratır. Öğretmen, dil bilgisi hatalarını düzeltirken öğrencilere olumlu geri bildirimler sunar ve onları dil kullanımında cesaretlendirir. Bu destekleyici yaklaşım, öğrencilerin dilsel hatalarını öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak görmelerini sağlar ve dil öğrenme motivasyonlarını artırır. Ayrıca dile odaklanma çalışmaları, öğrencilerin dil yapılarını farklı bağlamlarda kullanabilme yeteneklerini geliştirir. Bu aşama, görev temelli öğretimin tamamlayıcı bir parçası olarak öğrencilerin hem anlama hem de üretme becerilerini sistematik şekilde ilerletir.

Prabhu'nun Hindistan'daki uygulamalarında gözlemlendiği üzere, öğrencilerin göreve odaklanması ve dil yapılarından çok görevin içeriğine dikkat etmeleri, dilin doğal ve kalıcı şekilde öğrenilmesini sağlar (Akbulut, 2014; Prabhu, 1987). Bu etkileşimsel süreçte öğrenciler, dili sezgisel olarak edinirken aynı zamanda bilişsel olarak da gelişirler. İş birliği, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri bu süreçte paralel olarak gelişir. Etkileşimsel boyut, dil öğretiminin sosyal yönünü güçlendirdiği gibi, kültürlerarası iletişimi de destekler. Farklı arka planlara sahip öğrenciler, ortak görevler aracılığıyla birbirlerinin kültürlerini tanıma ve dil aracılığıyla köprüler kurma fırsatı bulurlar. Bu, görev temelli öğretimin çok kültürlü sınıflarda başarıyla uygulanabilmesini sağlayan önemli bir avantajdır.

3. Görev Temelli Öğretimde Dil Becerilerinin Gelişimi ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulama Alanları

Görev temelli öğretim yöntemi, dil becerilerinin birbirinden ayrı değil, bütüncül ve entegre bir şekilde geliştirilmesi gerektiği anlayışına dayanır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri görev süreci boyunca birbirini destekleyerek aktif dil kullanımını mümkün kılar. Bu entegrasyon, öğrencilerin dili doğal bağlamlarda ve gerçek iletişim durumlarında kullanmalarını teşvik eder. Memiş ve Erdem (2013, s. 314) bu bütüncül yaklaşımın öğrencilerin hem alıcı (dinleme ve okuma) hem de üretici (konuşma ve yazma) dil becerilerinin dengeli şekilde gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır.

Bu yöntemde öğretmenlerin becerileri ayrı ayrı değil, bir bütün olarak ele almaları önem taşır. Örneğin bir dinleme etkinliği sonrası öğrencilerin duyduklarını yazılı olarak ifade etmeleri veya bu metin üzerinden tartışma yapmaları beklenebilir. Böylelikle öğrencilerin dil kullanımı pekişir ve beceriler arası geçişkenlik sağlanır. Bu entegre yaklaşım, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin dil edinimini hızlandıran ve derinleştiren temel unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görevlerin günlük hayatın somut örneklerinden seçilmesi ise büyük önem taşır. Örneğin öğrencilerin toplu taşıma araçları kullanarak seyahat etmeleri, sosyal etkinliklere katılmaları ya da resmi işlemler için başvuru yapmaları gibi gerçekçi senaryolar üzerinden yürütülen görevler, dilin işlevsel kullanımı açısından oldukça verimlidir. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin dilsel yeterliliklerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel uyum süreçlerini de destekler (Toktaş ve Can, 2020, s. 61). Ek olarak görev temelli öğretim farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir arada öğrenmesini kolaylaştırır. Ortak görevler öğrencilerin dil aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmalarını, farklı kültürel perspektifleri anlamalarını ve sosyal bağlar geliştirmelerini teşvik eder. Bu durum çok kültürlü sınıf ortamlarında iletişim ve iş birliği becerilerinin güçlenmesine önemli katkılar sağlar.

Teknolojinin eğitim alanındaki hızlı gelişimi, görev temelli öğretim yöntemine yeni olanaklar kazandırmıştır. Yapay zekâ (YZ) destekli uygulamalar, dil öğretiminde kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme deneyimleri sunar. Bu teknolojiler öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına, ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun materyallerin geliştirilmesini mümkün kılar. YZ tabanlı dil modelleri, öğretmenlere görev temelli senaryolar oluşturma ve öğrencilerin dil kullanımını analiz etme konusunda destek sağlar.

Alan yazınında YZ uygulamaları ile ilişkilendirilmiş yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusunda çeşitli araştırmalar mevcuttur. Söz gelimi Zileli (2023) çalışmasıyla okuma alanındaki uygulamaların ChatGPT'nin belirli bir konuya dayalı olarak kurallı ve anlamlı metinler üretebildiğini ve özellikle B1 ve üzeri düzeyler için uygun içerikler sunduğunu tespit etmiştir. Dil düzeyinin belirtilmesi, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için metinlerin uygunluğunu artırdığını; yazma alanında ise modelin dil bilgisi hatalarını saptamada başarılı olsa da anlamsal hataları tanımlamada yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Dil bilgisi konularına ilişkin örneklerin hem Türkçe hem İngilizce sunulduğunu ve bu durumun karşılaştırmalı öğrenmeyi destekleyebileceğini ileri sürmüştür. Katı ve Can (2024) çalışmalarında ChatGPT-

3.5'in Türkçe öğretiminde seviye odaklı metin üretme yeterliğini incelemiş ve modelin ürettiği sekiz metnin yalnızca yarısının hedeflenen düzey ölçütlerini karşıladığını belirtmişlerdir. Bulgular, modelin seviye temelli Türkçe metin üretiminde %50'lik bir başarı düzeyine sahip olduğunu ve genel performans raporlarında belirtilen oranlara rağmen özellikle seviyelendirilmiş içerik üretiminde belirgin sınırlıklara sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Gün ve Durmuş Öz (2024) çalışmalarında YZ araçlarının eğitim süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlayabildiğini ve öğretmenlerin bu teknolojilere uyum sağlamasının çağdaş eğitim anlayışı açısından zorunlu olduğunu tespit etmiştir. Ders kitaplarının tek başına yeterli olmayabileceğini ve teknolojinin bilinçli biçimde öğretime entegre edilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bu nedenle YZ'nin yalnızca kullanılması değil, aynı zamanda nasıl ve hangi düzeyde kullanılacağına bilinmesinin, risklerden kaçınarak pedagojik faydanın en üst düzeye çıkarılması açısından kritik görülmesi gerektiğini de özellikle belirtmişlerdir.

Küçük ve Solak (2025) araştırmalarında YZ araçlarının dil öğretiminde geri bildirim, bireyselleştirme ve materyal üretimi yoluyla öğrenmeyi desteklediğini ancak bilgi doğruluğu ve eleştirel kullanım gereksinimi gibi sınırlılıkların sürdüğünü tespit etmişlerdir. Öğrencilerin YZ'den yararlı olsa da yanlış bilgi ve aşırı bağımlılık gibi riskler nedeniyle teknolojinin bilinçli ve tamamlayıcı biçimde kullanılması önemli olduğunu; öğrencilerin etik ve doğru kullanımı yönlendirmesini, geliştiricilerin ise Türkçeye daha duyarlı ve güvenilir sistemler tasarlamalarını önermişlerdir. Gelecek çalışmaların YZ'nin uzun vadeli etkileri ve farklı dil becerilerine yönelik katkılarını incelemesi gerektiğinin de altını çizmişlerdir. Banaz ve Demirel (2025) çalışmalarında YZ ile üretilen şarkıların öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirdiğini ve öğrenme sürecine eğlenceli bir boyut kattığını ortaya koymuşlardır. YZ tabanlı materyallerin dil öğretiminde etkili biçimde kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunarken sonuçların YZ destekli eğitim içeriklerinin gelecekteki uygulamalarına ve araştırmalarına katkı sağlayacağını da değerlendirmişlerdir. Tekin ve Karakahraman (2025) araştırmalarında ChatGPT'nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki kullanımını incelemiştir. Bulgular, ChatGPT'nin dil öğreniminde çeşitli faydalar sunduğunu ancak anlamsal geri bildirim ve doğru cümle yapıları üretme konusunda sınırlılıklar taşıdığını ortaya koymuştur. ChatGPT, Google Translate, sosyal medya uygulamaları ile oyunlaştırılmış platformların öğrenciler tarafından etkin biçimde kullanıldığını ve dil öğrenimine olumlu katkılar sunduğunu göstermiştir. Öğrencilerin çok çeşitli internet ve YZ araçlarından yararlanmasını dil öğreniminde yenilikçi ve etkileşimli yöntemlere yönelimi desteklemekte olduğunu belirtmiş; gelecek araştırmaların bu teknolojilerin uzun vadeli etkilerini daha derinlemesine incelenmesi de önermişlerdir. Dal ve Tunagür (2025) araştırmalarıyla ChatGPT'ye dayalı etkinliklerin öğrencilerin metin yazma, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini anlamlı şekilde geliştirdiğini görmüşlerdir. Modelin dil bilgisi hatalarını saptamada etkili olurken anlamsal hataları tanımlamada sınırlı kaldığını; öğrencilerin anlık geri bildirim ve yapılandırılmış destek sayesinde yazma süreçlerinde ilerleme kaydettiğini de tespit etmişlerdir. Bulgular YZ'nin motivasyon, bireysel öğrenme ve akademik başarıyı artırmada önemli katkılar sunduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar ise ChatGPT'nin eğitimde tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabileceğini ve gelecekte uzun vadeli etkiler ile pedagojik entegrasyonunun incelenmesinin önemini vurgulamıştır. Kaleli ve Özdemir (2025) ise

çalışmalarıyla YZ destekli dil öğretim araçlarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmedeki avantaj ve sınırlılıklarını incelemiştir. ChatGPT, Mondly, Rosetta Stone ve DeepSeek gibi uygulamaların kişiselleştirilmiş öğrenme, anlık geri bildirim ve kelime dağarcığını geliştirme imkânı sunarken öğretmen rehberliği olmadan eksiklikler barındırdığını ileri sürmüşlerdir. YZ sistemlerinin geleneksel yöntemlerin yerine geçmek yerine öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tamamlayıcı biçimde desteklenmesi gerektiğini; mevcut sınırlılıklar arasında telaffuz eğitimi, bağlamsal anlamlandırma ve kültürel bileşenlerin entegrasyonunu sayarken sözel beceriler açısından daha fazla gelişime ihtiyaç duyulduğunu da belirtmişlerdir.

Bu çalışmada kullanılan ChatGPT ve Gemini gibi ileri düzey YZ araçları, Yunus Emre Enstitüsü'nün Yedi İklim B1 ders kitabındaki (Barın vd., 2018) temalar doğrultusunda özgün senaryolar üretmiştir. Bu senaryolar, öğrencilerin hedef dil yapılarıyla doğal ve anlamlı iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. YZ destekli içerikler öğrenci etkileşimini artırmakta, görevlerin çeşitlendirilmesine ve özelleştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca YZ uygulamaları sayesinde öğrenciler anında geri bildirim alabilir, hatalarını fark edip düzeltebilirler. Bu durum, öğrenme sürecinde bireysel gelişimin hızlanmasına katkıda bulunabilir. Teknoloji ile entegrasyon, görev temelli öğretimin çağdaş dil eğitimindeki etkinliğini artırabilir ve geleceğe dönük sürdürülebilir öğrenme modellerinin geliştirilmesini mümkün kılabilir.

4. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, görev temelli öğretim yaklaşımının Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında nasıl uygulanabileceğini derinlemesine ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Yunus Emre Enstitüsü'nün Yedi İklim B1 düzeyindeki ders kitabında yer alan tema ve dil bilgisi içerikleri temel alınarak YZ destekli özgün senaryolar geliştirilmiştir. Bu senaryolar, görev temelli öğretim ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Araştırma, sadece teorik bir inceleme değil; aynı zamanda pratik bir model önerisi sunmayı hedeflemektedir. Böylece hem akademik alan yazınına katkıda bulunmakta hem de uygulamacılar için yol gösterici kaynak oluşturulmaktadır. YZ teknolojilerinin dil öğretimine entegrasyonu ile öğretim süreçlerinin daha dinamik, esnek ve öğrenen merkezli hâle gelmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırma; ders kitaplarının mevcut içeriklerinin görev temelli yaklaşımla nasıl daha etkili ve anlamlı hâle getirilebileceğini göstermekte ve teknoloji destekli senaryo üretimi ile bu sürecin kolaylaştırılabileceğini ortaya koymaktadır. Böylelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yenilikçi yöntem ve materyal geliştirme açısından önemli bir katkı sunulmaktadır.

Görev temelli öğretim, yabancı dil öğreniminde öğrenci katılımını artıran ve dili gerçek yaşam bağlamlarında kullanmaya teşvik eden modern bir pedagojik yaklaşımdır. Yunus Emre Enstitüsü'nün Yedi İklim Türkçe seti ise Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın kullanılan, tematik ve iletişimsel odaklı içerikler sunan önemli bir kaynaktır. Bu çalışma, bu iki önemli unsurun kesişiminde yer alarak hem teorik hem de uygulamalı açıdan özgün bir perspektif geliştirmektedir. Mevcut ders kitaplarının görev temelli öğretim yaklaşımı doğrultusunda nasıl dönüştürülebileceğine dair sistematik çalışmaların sınırlı olması, bu araştırmanın alan yazınına önemli bir katkı sağlamasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca YZ

teknolojilerinin eğitimde artan rolü göz önüne alındığında bu teknolojilerin dil öğretim materyallerine entegrasyonuna dair somut örneklerin sunulması, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.

Bu çalışmanın önemi, aynı zamanda yabancı dil öğretiminde dijital çağın gereksinimlerine uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yaptığı katkıyla da ilişkilidir. Görev temelli yaklaşım ile YZ'nin birleşimi; öğrenme süreçlerinin daha etkili, esnek ve kişiselleştirilebilir hâle gelmesine aracı olabilir.

5. Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman analizi deseni kullanılmıştır. Doküman analizi; resmî yazışmalar, akademik makaleler, politik belgeler ve yayımlanmış diğer yazılı kaynakların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve yorumlanması sürecini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veri kaynakları olarak Yunus Emre Enstitüsü'nün Yedi İklim B1 seviyesine ait ders kitabındaki tema ve dil bilgisi içerikleri kullanılmıştır.

Araştırmada B1 düzeyinde seçilen üç adet tema belirlenmiş ve bu temalar doğrultusunda YZ tabanlı dil modelleri (ChatGPT ve Gemini) aracılığıyla özgün görev temelli senaryolar geliştirilmiştir. Senaryolar, görev temelli öğretim yaklaşımının temel ilkelerine uygun olarak tasarlanmış ve içerik açısından incelenmiştir. B1 düzeyinin tercih edilmesinin gerekçesi bu seviyenin CEFR kapsamında bağımsız kullanıcı düzeyi olması ve öğrencilerin bu aşamada iletişimsel yeterliliklerini daha geniş görev türlerinde kullanabilmelerinden kaynaklanmaktadır. A1-A2 düzeyinde görev yapısı ve içerik daha sınırlı kalmakta, oysa B1 düzeyinde öğrenciler öneride bulunma, fikir belirtme, hizmet talep etme, problem çözme gibi gerçek hayatta ilişkili görevleri yerine getirebilecek dil yeterliğine sahip olmaktadır. Bu nedenle görev temelli öğrenme yaklaşımının gerçekçi ve işlevsel örneklerde test edilmesi açısından B1 düzeyinin en uygun aşama olduğu belirlenmiştir.

Araştırmada üç temanın belirlenmesi, hem kuramsal hem de yöntemsel gerekçelere dayalı bilinçli bir tercihtir. Görev temelli öğretim yaklaşımının temelinde öğrenenlerin dili farklı iletişimsel işlevlerde kullanma becerilerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda tema sayısının belirlenmesinde içerik çeşitliliği ile analitik derinlik arasında denge kurulması amaçlanmıştır. İki tema, görev türleri açısından yeterli bağlamsal farklılık sunmamakta; dört veya daha fazla tema ise veri setinde dağınıklık yaratarak derinlemesine çözümlenmeyi güçleştirmektedir. Üç tema ise bu iki uç arasında yer alan en uygun dengeyi temsil ederek hem anlamlı karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanımış hem de tematik doyumun sağlanmasına katkı sunmuştur. Ayrıca üçlü yapı, görev temelli senaryoların farklı bağlamlardaki işlevselliğini ölçmede yeterli çeşitlilik oluşturmuştur. Bu nedenle üç tema seçimi, görev temelli öğrenme ilkeleri doğrultusunda geliştirilen YZ destekli senaryoların sistematik biçimde incelenmesi için en uygun yapı olarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sürecinde dört temel ölçüt esas alınmıştır: (1) Temaya uygunluk, (2) Dil bilgisi içeriğine uygunluk, (3) Göreve uygunluk, (4) Doğallık ve akıcılık. Bu ölçütler, senaryoların hem teorik çerçeveye hem de pratik öğretim gereksinimlerine uyumunu ölçmek amacıyla

geliştirilmiştir. Böylece görev temelli öğretimin YZ destekli içerik üretimiyle entegrasyonuna yönelik sistematik ve kapsamlı bir model önerilmiştir.

6. Bulgular

Bu bölümde öncelikle Yedi İklim Türkçe B1 kitabının ilgili ünitesinden hareketle YZ ile geliştirilen görev temelli öğretim yaklaşımı senaryolarına ilişkin bulgular tablo hâlinde sunulmuş; arkasından hazırlanan senaryolar “temaya uygunluk”, “dil bilgisi içeriğine uygunluk”, “göreve uygunluk”, “doğallık ve akıcılık” başlıkları altında ele alınmıştır.

6.1. “Engelleri Kaldırılım” İsimli Beşinci Temaya İlişkin Bulgular

İlk olarak Yedi İklim Türkçe B1 kitabı beşinci ünitesinden hareketle görev temelli öğretim yaklaşımı senaryosu hazırlanmıştır. YZ ile hazırlanan senaryoya ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1

Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1-Tema 5

Tema 5: Engelleri Kaldırılım	
Tema İçeriği	İçerik: Biyografi Hedef Dil Bilgisi Yapıları: Dönüslü çatı, -n, -l; dönüslülük zamiri; -mAk lazım; -mAk zorunda kal-; -mAk gerek; -mAk şart
Senaryo Başlığı: “Engelleri Aşan Hayatlar”	
ChatGPT	1. Hazırlık Aşaması: Öğrencilere dünyaca ünlü engelleri aşmış kişilerin (örneğin: Stephen Hawking, Türkan Sabancı, Beethoven) biyografileri hakkında kısa videolar veya metinler gösterilir. Ardından şu sorular tartışılır: <ul style="list-style-type: none"> • Bu kişi hangi zorlukları yaşamış? • Kendini nasıl geliştirmiş? • Topluma nasıl katkı sağlamış?
	2. Görev Aşaması: Her grup, bir engeli aşmış gerçek veya hayali bir kişinin kısa biyografisini yazmakla görevlendirilir. Biyografi aşağıdaki unsurları içermelidir: <ul style="list-style-type: none"> • Kişinin kendisiyle nasıl mücadele ettiği (Dönüslü çatı) • Toplum tarafından nasıl desteklendiği (Edilgenlik –l/-n) • Bu süreçte yapılması gerekenler: “Onu desteklemek gerekli.” “Toplumun bu konuda duyarlı olması şart.” “O yıllarca çalışmak zorunda kaldı.” “Bu engelleri aşmak lazım.”
	3. Planlama Aşaması: Öğrenciler metinlerinde dönüslü çatıyı doğru kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederler: <ul style="list-style-type: none"> • “Kendine güvendi.” • “Yalnız büyüdü ama kendini hiç bırakmadı.” Edilgen ve dönüslü çatılar birlikte gözden geçirilir. Gerekli dil yapılarının yer aldığı cümleler düzenlenir.
	4. Raporlama Aşaması: Gruplar oluşturdukları biyografileri sınıfa sözlü olarak sunar. Sunumlar sonrasında diğer öğrenciler şu soruları sorabilir: <ul style="list-style-type: none"> – Bu kişi ne yapmak zorunda kaldı? – Toplum onun için ne yapmak zorundaydı? – Kendine nasıl yardım etti?
Gemini	Senaryo: Engelleri Kaldırılım – Engelli Bir Bireyin Başarı Hikayesi Biyografisi Senaryo: Öğrenciler, hayatındaki engellere rağmen büyük başarılar imza atmış (gerçek veya

hayali) bir engelli bireyin biyografisini araştırarak, yazacak ve sunacaklar. Bu sayede hem empati kuracaklar hem de zorunluluk ve gereklilik ifade eden yapıları kullanacaklar.

1. Görev Öncesi (Konuya Giriş ve Hazırlık)

- **Amaç:** Öğrencileri "Engelleri Kaldırılım" temasına ve biyografi yazımına hazırlamak; dönüşlü çatı, dönüşlülük zamiri ve gereklilik/zorunluluk bildiren yapıları (önceden öğrenmiş olabilecekleri A2 seviyesi bilgilerini de hatırlatarak) pekiştirmek.
- **Etkinlikler:**
- Öğretmen, ünlü engelli sporcuların, sanatçıların veya bilim insanlarının (Stephen Hawking, Helen Keller, Engin Altan Düzyatan gibi) kısa videolarını veya resimlerini gösterir. Öğrencilere "Bu kişilerin ortak özelliği ne?", "Hayatta engellerle nasıl başa çıkmışlar?" gibi sorular sorar.
- **Dönüşlü Çatı (-n, -l)** örnekleri verilir: "Çocuk **giyindi**.", "Adam **yıkandı**.", "Kızlar süslendi." gibi fiillerle öğrencinin kendi kendine yaptığı eylemler vurgulanır. **Dönüşlülük Zamiri (kendi)** ile "O, ödevini **kendi** başına yapmış." gibi cümleler kurulur.
- **-mAk lazım, -mAk zorunda kal-, -mAk gerek, -mAk şart** kalıpları açıklanır ve örnek cümleler kurulur. "Engelleri aşmak için çok çalışmak **lazım**.", "Kaza yüzünden yürümek **zorunda kaldı**.", "Toplumun engellilere destek olması **gerek**.", "Her bireyin kendini geliştirmesi **şart**." gibi örneklerle pekiştirilir.
- Öğretmen, kısa bir biyografi metni okur ve biyografinin temel özelliklerini (doğum tarihi, yaşam olayları, başarıları, karşılaştığı zorluklar vb.) tartışır

2. Görev Döngüsü (Uygulama, Planlama ve Sunum)

- **Amaç:** Öğrencilerin öğrendikleri dil bilgisi yapılarını kullanarak, seçtikleri bir engelli bireyin ilham verici biyografisini yazmaları ve sunmaları.
- **Etkinlikler:**
- **Uygulama:** Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır. Her grup, engelli bir bireyin (gerçek veya hayali) biyografisini yazmak için araştırma yapar (gerekirse öğretmen örnek kişiler veya kaynaklar sunar). Biyografide, kişinin hayatındaki engeller, bunları aşma yöntemleri ve başarıları detaylandırılır. Biyografiyi yazarken **Dönüşlü Çatı, Dönüşlülük Zamiri, -mAk lazım, -mAk zorunda kal-, -mAk gerek, -mAk şart** kalıplarını **mutlaka** kullanmaları beklenir.

Örn: "Küçük yaşta gözlerini **kaybetmiş** ve yeni bir dünyaya **alışmak zorunda kalmış**."

"Piyanoyu **kendi** başına çalmayı öğrenmiş."

"Başarılı olmak için çok disiplinli **olması gerektiğine inanmış**."

"Her gün saatlerce pratik **yapması şartmış**."

"Böyle durumlarda insan **kendini** motive etmeli."

- **Planlama:** Gruplar, yazdıkları biyografiyi nasıl sunacaklarını planlar (okuma, sunum kartları, görsellerle destekleme vb.). Sunum sırasında her grubun üyesinin aktif rol alması sağlanır.
- **Sunum:** Gruplar, hazırladıkları biyografileri sınıfa sunar. Sunum sonunda diğer öğrenciler ve öğretmen, sunulan biyografi hakkında sorular sorabilir ve geri bildirimde bulunabilir.

3. Dile Odaklanma (İnceleme ve Pekiştirme)

- **Amaç:** Öğrencilerin görev sırasında kullandıkları dil bilgisi yapılarını (özellikle dönüşlü çatı, dönüşlülük zamiri ve zorunluluk/gereklilik bildiren kalıplar) bilinçli olarak fark etmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak.
- **Etkinlikler:**
- Öğretmen, sunumlardan seçtiği cümlelerdeki **dönüşlü çatı (-n, -l)** fiillerinin, **dönüşlülük zamiri (kendi)** ve **-mAk lazım, -mAk zorunda kal-, -mAk gerek, -mAk şart** kalıplarının altını çizer. Anlamalarını ve kullanımalarını tekrar tartışır.
- Öğrencilere, bu kalıplarla ilgili boşluk doldurma veya doğru/yanlış alıştırmaları yaptırır.

Öğrencilerden, kendi hayatlarından veya hayallerinden bahsederek, zorunluluk ve gereklilik bildiren kalıpları kullanarak yeni cümleler kurmaları istenir. "Gelecekte başarılı olmak için ne **yapmak lazım**?", "Hangi engellerle karşılaşabilirim ve bunları aşmak için ne **yapmak zorunda kalacağım**?" gibi sorularla düşünmeye teşvik edilirler.

6.1.1. Temaya Uygunluk

ChatGPT tarafından sunulan senaryo, “Engelleri Aşan Hayatlar” başlığı altında tematik çerçeveye güçlü bir şekilde bağlıdır. Ünlü bireylerin yaşam öyküleri üzerinden engelleri aşma temasını işlemesi, öğrencilerin hem empati kurmasına hem de anlatı türü olan biyografiye yönelmesine olanak sağlamaktadır. Görev boyunca bireyin yaşamındaki zorluklar, kişisel gelişimi ve topluma katkıları tartışılmakta; bu durum temanın sosyal boyutunu da desteklemektedir. Gemini tarafından oluşturulan senaryo da benzer şekilde temaya doğrudan bağlıdır. Ancak Gemini’nin yaklaşımı, empati ve sosyal farkındalık oluşturma amacını daha açık şekilde ön plana çıkarmaktadır. Hazırlık aşamasında engelli bireylerin başarıları vurgulanmakta, öğrenciler bu bireylerin yaşamlarını inceleyerek temaya doğrudan bağlanmaktadır. Tema ile amaç arasında kurulan bu köprü, öğrenme motivasyonunu artırıcı niteliktedir.

6.1.2. Dil Bilgisi İçeriğine Uygunluk

ChatGPT senaryosunda, dönüşlü çatı, edilgen çatı ve gereklilik bildiren yapılar etkin ve yerinde bir biçimde görev döngüsüne entegre edilmiştir. Öğrencilerin biyografi yazımında kullanmaları beklenen yapıların örnek cümlelerle verilmesi ve planlama aşamasında bu yapıların metin içinde gözden geçirilmesi, dilsel bilinç geliştirmeyi desteklemektedir. Ancak dönüşlülük zamirine dair doğrudan bir açıklama veya vurgu yapılmamış olması, bu unsurun kullanımını belirsizleştirebilir. Gemini senaryosu, dil bilgisi yapılarını sistematik biçimde açıklamakta ve görev içinde bunları aktif olarak kullanılmayı hedeflemektedir. Özellikle dönüşlü çatı ve dönüşlülük zamirinin ayrı ayrı örneklendirilmesi, öğrenci düzeyine uygun bir kavramsal netlik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, -mAk lazım, -mAk zorunda kal-, -mAk gerek ve -mAk şart yapıları hem öğretim aşamasında hem de görev üretiminde tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu yönüyle Gemini’nin senaryosu, dil bilgisi hedefleri açısından daha yapılandırılmış ve öğrenme çıktısına dönük bir çerçeve çizmektedir.

6.1.3. Göreve Uygunluk

ChatGPT’nin görevi, GTÖ’nün temel ilkelerine genel hatlarıyla uygundur. Öğrencilerin özgün bir ürün (biyografi metni) ortaya koymaları, grup çalışmasıyla iş birliği yapmaları ve dilsel hedeflerle iletişimsel amaçları bütünleştirmeleri GTÖ’nün özüne hizmet etmektedir ancak görev basamaklarının sınırlı biçimde açıklanması, özellikle planlama ve geri bildirim süreçlerinin yüzeyde kalmasına neden olabilir. Gemini’nin görevi ise GTÖ kuramının tüm aşamalarını (hazırlık, görev uygulama, planlama, sunum ve dile odaklanma) ayrıntılı biçimde içermektedir. Bu yapı, öğrencilerin hem iletişimsel yeterliklerini hem de dilsel farkındalıklarını geliştirmeye yönelik olarak kurgulanmıştır. Görev üretim sürecinde iş birliği, yaratıcılık, araştırma ve dil yapılarını bilinçli kullanma öğeleri dengeli şekilde yer almaktadır. Bu yönüyle Gemini’nin önerdiği yapı, GTÖ’ye kuramsal olarak daha bütüncül yaklaşmaktadır.

6.1.4. Doğallık ve Akıcılık

ChatGPT senaryosu, gerçek dünya kullanımına yakın bir dil üretimini teşvik etmektedir. Öğrencilerin bireylerin hikâyelerini kendi kelimeleriyle anlatmaları ve sunum yapmaları,

iletişimsel doğallığı artırıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, görev süreci biraz daha öğretmen yönlendirmeli olup öğrencilerin bağımsız üretim süreçleri daha az vurgulanmıştır. Gemini senaryosu, öğrencilere çok çeşitli dil girdisi sunarak ve yaratıcı üretime olanak tanıyarak daha doğal ve akıcı bir dil kullanımına zemin hazırlamaktadır. Öğrenciler, hem modellemelerle yönlendirilmekte hem de kendi metinlerini üretme ve sunma aşamasında aktif rol üstlenmektedir. Bu süreçte dilin işlevsel yönü öne çıkmakta, öğrencilerin iletişimsel yeterlikleri pekiştirilmektedir.

Sonuç olarak her iki senaryo da temaya ve görev temelli öğrenmeye genel olarak uygunluk göstermektedir. Ancak Gemini tarafından oluşturulan senaryo, hem dil bilgisi yapılarını bilinçli öğretim yoluyla desteklemesi hem de görev sürecini kuramsal açıdan daha sistematik ve katmanlı biçimde işlemesi yönüyle daha bütüncül ve pedagojik açıdan güçlü bir yapı sunmaktadır. ChatGPT'nin senaryosu ise daha yalın ve uygulanabilir bir öneri sunmakla birlikte, dil yapılarına dair yönlendirme ve görev sürecindeki aşamalara dair detaylandırma açısından daha sınırlıdır. Öğrenci merkezli ve üretkenlik odaklı yaklaşımlar temelinde Gemini'nin önerisi öne çıkmaktadır.

6.2. “Kurgu” İsimli Altıncı Temaya İlişkin Bulgular

Yedi İklim Türkçe B1 kitabı altıncı ünitesinden hareketle YZ ile geliştirilen görev temelli öğretim yaklaşımı senaryosuna ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2

Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1-Tema 6

Tema İçeriği	Tema 6: Kurgu İçerik: 5N1K Hedef Dil Bilgisi Yapıları: -I, -n; Edilgen Çatı Senaryo Başlığı: “Bir Gizemi Aydınlat”
ChatGPT	1. Hazırlık Aşaması: Öğretmen bir gazete haberi getirir: “Kayıp tablo bulundu!” Haberde bilinçli olarak 5N1K unsurlarının bazıları eksiktir. Öğrencilerden eksik bilgileri tahmin etmeleri istenir: Kim buldu?, Nerede bulundu?, Neden kaybolmuş olabilir?
	2. Görev Aşaması: Öğrenciler gruplar hâlinde, kendi gizemli haberlerini yazmakla görevlendirilir. Haber şunları içermelidir: Olayın ne olduğu ve nerede geçtiği Kimin etkilenmiş olduğu Edilgen çatı kullanılarak anlatım: “Kapı kırıldı.” “Müze soyuldu.” “Tablo çalımdıktan sonra duvar boş bırakıldı.” “-n, -I” ile biten edilgen fiiller kullanılır.
	3. Planlama Aşaması: Gruplar haberlerini gözden geçirir. Her 5N1K sorusunun cevaplandığından emin olurlar. Özellikle edilgen çatılı cümleler kontrol edilir: – Olay nasıl oldu?, – Kim tarafından yapıldığı belli mi?, – Hangi fiiller edilgen?
	4. Raporlama Aşaması: Her grup haberini dramatize ederek okur ya da sunar. Diğer öğrenciler 5N1K sorularına göre olayları çözmeye çalışır: – Kim zarar gördü? – Olay nasıl gerçekleşti?
Gemini	Senaryo 2: Kurgu – Bir Gizem Hikayesi ve 5N1K Çözümlemesi 1. Görev Öncesi (Konuya Giriş ve Hazırlık)

Amaç: Öğrencileri gizem hikayeleri okumaya/dinlemeye hazırlamak ve 5N1K ile edilgen çatı yapısını (A2 seviyesinden gelen bilgilerle) pekiştirmek.

Etkinlikler:

Öğretmen, öğrencilere kısa bir dedektif hikayesi veya gizemli bir olayın başlangıcını anlatır. "Ne oldu?", "Kim yaptı?", "Nerede oldu?" gibi sorularla öğrencileri hikayenin içine çeker.

5N1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Neden, Nasıl, Kim) prensibi tanıtılır ve her bir sorunun bir olayın anlaşılmasındaki önemi vurgulanır. Öğretmen, basit bir olayla ilgili 5N1K sorularını sorar ve öğrencilerin cevaplamasını ister.

Edilgen Çatı (-I, -n) fiillerine odaklanılır. "Kapı açıldı.", "Hırsız yakalandı.", "Resimler çizildi." gibi örneklerle eylemi yapanın belli olmadığı veya vurgulanmadığı durumlar açıklanır. "Hırsız polisi gördü." (etken) ve "Polis hırsız tarafından görüldü." (edilgen) gibi karşılaştırmalı örnekler verilir.

Öğretmen, üzerinde 5N1K soruları ve edilgen çatı fiilleri için boşluklar olan bir çalışma kağıdı dağıtır.

2. Görev Döngüsü (Uygulama, Planlama ve Sunum)

Amaç: Öğrencilerin okudukları/dinledikleri gizem hikayesini 5N1K prensibine göre analiz etmeleri ve bu analizi edilgen çatılı fiiller kullanarak raporlaştırmaları.

Etkinlikler:

Uygulama: Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır. Öğretmen, kısa ve basit bir gizem hikayesi metni dağıtır (veya okur/dinletir). Hikaye, bir hırsızlık, kayıp eşya veya küçük bir olayın gizemini içerebilir. Gruplar, hikayeyi dikkatlice okur/dinler ve hikayenin 5N1K unsurlarını belirler. Daha sonra, hikayenin bir özetini ve çözümlemesini içeren bir rapor yazarlar. Bu raporda, olayların nasıl gerçekleştiğini anlatırken edilgen çatılı (-I, -n) fiilleri mutlaka kullanmalarını beklenir.

Örn: "Dün gece mahallede bir hırsızlık yapılmış."

"Çalınan mücevherler henüz bulunamadı."

"Pencere, hırsız tarafından kırılmıştı."

"Deliller özenle incelendi."

"Şüpheli kişi, polis merkezine götürüldü."

Planlama: Gruplar, raporlarını nasıl sunacaklarını (yazılı raporu okuma, tahtaya yazma, kısa bir drama ile canlandırma vb.) ve her üyenin hangi bölümden sorumlu olacağını planlar.

Sunum: Gruplar, 5N1K çözümlemesi ve hikaye özetini sınıfa sunar. Diğer öğrenciler hikayeye ilgili sorular sorabilir.

3. Dile Odaklanma (İnceleme ve Pekiştirme)

Amaç: Öğrencilerin edilgen çatı yapısının kullanımını farklı bağlamlarda içselleştirmelerini sağlamak ve 5N1K analizini pekiştirmek.

Etkinlikler:

Öğretmen, sunumlardan seçtiği cümlelerdeki edilgen çatılı fiillerin altını çizer. "Bu fiiller neden böyle kullanıldı? Kim tarafından yapıldığı belli mi?" gibi sorularla edilgen çatının mantığını tekrar tartışır.

Öğrencilere, etken cümleleri edilgen çatılı hâle getirme veya edilgen çatılı fiillerle boşluk doldurma alıştırmaları yaptırır.

Öğrencilerden, kendi yaşadıkları veya duydukları küçük bir olayı (bir eşyanın kaybolması, bir etkinliğin iptal edilmesi gibi) 5N1K prensibine göre anlatmalarını ve anlatırken edilgen çatılı fiilleri kullanmalarını ister.

6.2.1. Temaya Uygunluk

ChatGPT tarafından oluşturulan senaryo, "Bir Gizemi Aydınlat" başlığıyla sunulmuş ve öğrencilere gizemli bir haber yazma görevi verilmiştir. Bu görev, olayların mantıksal bağlamda kurgulanmasını ve 5N1K unsurlarının sistemli biçimde kullanılmasını teşvik etmektedir. Haberde eksik bırakılan unsurların öğrenci tarafından tamamlanması, hem yaratıcı düşünmeyi hem de eleştirel analiz becerilerini harekete geçirmektedir. Bu yönüyle kurgunun; temaya uygun, dinamik ve yaratıcı bir yaklaşım sunduğu söylenebilir. Gemini senaryosu ise öğrencilerin okuma/dinleme yoluyla bir gizem hikâyesine dâhil olmalarını ve ardından bu metni 5N1K ilkelerine göre çözümlemelerini hedeflemektedir. Hikâyenin analiz edilmesi,

raporlaştırılması ve sunulması süreçlerinde öğrencilerden aktif katılım beklenmektedir. Kurgu temasına sadık kalarak öğrencilerin hem mevcut bir metni çözümlemeleri hem de kendi yaratıcı düşüncelerini kurgulamalarına imkân tanımaktadır. Öğrencinin olayları yeniden yapılandırma sürecine dâhil edilmesi, kurgusal düşünceyi geliştirici bir yöntemdir.

6.2.2. Dil Bilgisi İçeriğine Uygunluk

ChatGPT'nin senaryosu, edilgen çatının kullanımına doğrudan yer vermekte, "-n" ve "-l" ekleriyle oluşturulmuş edilgen fiillerin örneklerini sunarak öğrencilerin bu yapıya aşinalığını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca haber metni üretimi sırasında bu yapıların kullanılması istenmektedir. Ancak dil bilgisel hedeflerin planlama ve geri bildirim aşamasında yeterince açıklanmadığı, bu yapıların öğretimi açısından daha çok üretim düzeyinde kaldığı görülmektedir. Gemini senaryosu, dil bilgisi hedeflerini çok daha sistematik ve pedagojik bir yaklaşımla sunmaktadır. Öğrenciler önce edilgen çatının işlevi ve biçimsel özellikleriyle tanıştırmakta, ardından karşılaştırmalı örneklerle (etken/edilgen) yapının bağlam içindeki işlevi vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, sunum sonrası cümlelerin dil bilgisel incelemesi ve yapısal dönüşüm (etkeni edilgene çevirme gibi) etkinlikleri, edinimi pekiştirici niteliktedir. Bu durum, Gemini'nin yapı temelli öğretimi görev temelli çerçeveye başarıyla entegre ettiğini göstermektedir.

6.2.3. Göreve Uygunluk

ChatGPT'nin senaryosu, görevi grup çalışması, özgün üretim ve sunum gibi GTÖ ilkelerine uygun olarak yapılandırmıştır. Öğrencilerin yaratıcı haber üretmeleri, kendi metinlerini oluşturmaları ve sunmaları, görev temelli yaklaşım açısından değerlidir. Ancak hazırlık ve değerlendirme süreçleri daha sınırlı tutulmuştur. Görev döngüsünün “dil odaklı inceleme” basamağının eksikliği, öğrenme sürecinin içeriğe dayalı ancak yapı farkındalığından yoksun olmasına neden olabilir. Gemini senaryosu, GTÖ'nün tüm aşamalarını kapsamlı bir biçimde içermektedir: hazırlık, uygulama, planlama, sunum ve dile odaklanma. Her bir aşama hem dil girdisini hem de anlamlı iletişimi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler metni analiz ederken hem edilgen çatıyı hem de 5N1K yapısını doğal biçimde kullanmakta, sonrasında üretim sürecine geçmektedir. Öğretmenin yönlendirmeleriyle pekişen bu süreç, görev odaklılık ilkesine olduğu kadar dil yapılarına yönelik farkındalık geliştirmeye de hizmet etmektedir.

6.2.4. Doğallık ve Akıcılık

ChatGPT senaryosu, öğrencilerin haber metni yazmalarını ve dramatize etmelerini içerdiği için iletişimsel anlamda doğallık sunmaktadır. Ayrıca haber türünün içeriğe uygunluğu, olay kurgulama ve anlatma becerilerini destekleyici niteliktedir ancak görev esnasında dil girdisinin sınırlı olması ve yapının sadece üretim aşamasında kullanılmasına yönelik yönlendirme eksikliği, hedef dil yapılarını yeterince doğal hâle getirmeyebilir. Gemini senaryosu, başlangıçta verilen metin ve dinleme etkinliğiyle öğrencilere zengin bir dil girdisi sunmaktadır. Bunun yanı sıra, analiz, dönüşüm ve üretim süreçlerinin kademeli biçimde ilerlemesi; öğrencilerin hem dil yapısını doğru biçimde kullanmalarını hem de dili doğal bağlamlarda içselleştirmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, farklı sunum biçimlerine olanak

tanınması (drama, yazılı metin, grup sunumu), üretimde çeşitliliği ve akıcılığı teşvik etmektedir.

Sonuç olarak her iki senaryo da “Kurgu” temasına uygun yaratıcı görevler üretmiş olmakla birlikte Gemini’nin senaryosu, pedagojik yönlendirmeler ve dil yapılarına yönelik sistematik yaklaşımıyla öne çıkmaktadır. Özellikle edilgen çatı öğretimi, 5N1K çözümlemesiyle bütünleştirilerek hem yapısal farkındalık hem de anlamlı iletişim hedeflerini aynı anda gerçekleştirmektedir. ChatGPT’nin senaryosu ise özgün metin üretimine odaklı, yaratıcı ve uygulanabilir bir yapıya sahiptir ancak dil bilgisel farkındalık ve öğrenme sürecinin katmanlılığı açısından Gemini kadar ayrıntılı değildir. Bu bağlamda Gemini, görev temelli öğrenme yaklaşımını hem kuramsal hem de uygulamalı düzlemde daha başarılı biçimde yansıtmaktadır.

6.3. “Kutlama” İsimli Yedinci Temaya İlişkin Bulgular

Yedi İklim Türkçe B1 kitabı yedinci ünitesinden hareketle YZ ile geliştirilen görev temelli öğretim yaklaşımı senaryosuna ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3

Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1-Tema 7

Tema İçeriği	Tema 7: Kutlama İçerik: Hayat Bayram Olsa Hedef Dil Bilgisi Yapıları: Sıfat Fiiller (-An, -Dİk, -AcAk)
ChatGPT	<p style="text-align: center;">Senaryo Başlığı: “Hayalimdeki Bayram”</p> <p>1. Hazırlık Aşaması: Öğrencilere Türkiye’deki çeşitli bayram türleri anlatılır: Ramazan, Kurban, Nevruz, Cumhuriyet vb. Öğrencilere bayramlarla ilgili şu sorular yöneltilir: – En çok hangi bayramı seviyorsun? – Kutlanan bayramlarda neler yapılır?</p> <p>2. Görev Aşaması: Öğrenciler hayalî bir bayram tasarlar. Bu bayramın ismi, amacı, kutlandığı yer ve zaman belirlenir. Tasarladıkları bayramda aşağıdaki dil yapıları kullanılmalıdır: • -An → “Sevilen insanlar bir araya gelir.” • -Dİk → “Kutladığımız bayramlar gibi olacak.” • -AcAk → “Gelecek yıl kutlanacak olan festival daha büyük olacak.” Öğrenciler bu ifadeleri afiş, kısa tanıtım yazısı veya bir video senaryosu ile ifade eder.</p> <p>3. Planlama Aşaması: Gruplar sıfat-fiil yapılarını içeren cümleleri düzenler. Kullanımların doğru ve anlamlı olduğundan emin olurlar: – Paylaşılan yemekler – Toplanacak kalabalık – Geçmişte yaşanmış anılar</p> <p>4. Raporlama Aşaması: Her grup hayalî bayramını sınıfa tanıtır. Diğer öğrenciler bu bayrama katılmak isteyip istemediklerini belirtir. Sunum sırasında şu yapılar özellikle kullanılır: – Hatırladığım en güzel bayram neydi? – Anlatılan bayramda en çok ne dikkatini çekti? – Senin hayalindeki kutlama nasıl olurdu?</p>
Gemini	<p style="text-align: center;">Senaryo 3: Kutlama – “Hayat Bayram Olsa” Temalı Bir Kutlama Etkinliği Tasarımı</p> <p>Senaryo: Öğrenciler, "Hayat Bayram Olsa" temalı bir kutlama etkinliği (doğum günü, bayram, mezuniyet vb. olabilir) tasarlayacaklar. Etkinliğin davetiyesini, programını ve duyurularını hazırlayacaklar. Bu tasarımlarında sıfat fiilleri aktif olarak kullanacaklar.</p> <p>1. Görev Öncesi (Konuya Giriş ve Hazırlık)</p>

Amaç: Öğrencileri kutlama ve etkinlik planlama konusuna hazırlamak, sıfat fiilleri (-An, -DİK, -AcAk) tanıtmak/pekiştirmek.

Etkinlikler:

Öğretmen, farklı kutlama türlerinin (doğum günü, bayram, düğün, mezuniyet) resimlerini gösterir. "Hangi kutlamaları seversiniz? En son hangi kutlamaya katıldınız?" gibi sorularla konuya giriş yapar.

Sıfat Fiiller (-An, -DİK, -AcAk) kalıpları detaylıca açıklanır.

-An (geniş zaman/sürekli): "Gelen misafirler", "koşan çocuklar"

-DİK (geçmiş zaman/bilinen): "Gittiğim yer", "okuduğum kitap"

-AcAk (gelecek zaman): "Yapılacak işler", "gelecek parti"

Öğretmen, sıfat fiillerle ilgili örnek cümleler kurar ve öğrencilerin de benzer cümleler kurmasını ister. Özellikle fiili niteleyen bir sıfat gibi nasıl kullanıldıklarını vurgular.

Öğretmen, örnek davetiye, program ve duyuru metinleri göstererek bir etkinliğin nasıl planlandığı hakkında bilgi verir.

2. Görev Döngüsü (Uygulama, Planlama ve Sunum)

Amaç: Öğrencilerin sıfat fiilleri kullanarak "Hayat Bayram Olsa" temalı bir kutlama etkinliği tasarlama ve ilgili materyalleri (davetiye, program, duyuru) hazırlamaları.

Etkinlikler:

Uygulama: Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılır. Her grup, belirli bir kutlama için (örneğin, "Arkadaşlık Bayramı", "Yazın Gelişini Kutlama", "Okulda Yeni Yıl Partisi") "Hayat Bayram Olsa" temalı bir etkinlik tasarlar. Bu etkinlik için bir davetiye metni, bir program akışı ve bir genel duyuru metni hazırlamaları istenir. Bu metinlerde -An, -DİK, -AcAk sıfat fiillerini mutlaka kullanmaları beklenir.

Örn: "Partimize katılacak herkese sürpriz hediyeler verilecek." (-AcAk)

"Bu etkinliğimiz, hayatımızdaki önemli olan değerleri kutlamak için yapılan bir fırsattır." (-An)

"Geçen sene kutladığımız bayram gibi eğlenceli olacak." (-DİK)

"Etkinlikte çalınacak müzikler, herkesi mutlu edecek." (-AcAk)

"Size anlatacağım sürprizler var." (-AcAk)

Planlama: Gruplar, tasarladıkları etkinliğin detaylarını, davetiyenin ve duyurunun içeriğini, programın akışını (yemek, müzik, konuşmalar, oyunlar vb.) belirler. Metinlerin görsel düzenlemesini de düşünürler.

Sunum: Gruplar, tasarladıkları kutlama etkinliğini ve hazırladıkları materyalleri (davetiye, program, duyuru) sınıfa sunar. Diğer öğrenciler ve öğretmen, etkinliğin ve metinlerin yaratıcılığı ve dil bilgisi kullanımı hakkında geri bildirim verir.

3. Dile Odaklanma (İnceleme ve Pekiştirme)

Amaç: Öğrencilerin sıfat fiillerinin farklı zaman ve anlamlarda kullanımını pekiştirmek ve kendi ifadelerinde doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak.

Etkinlikler:

Öğretmen, sunumlardan seçtiği cümlelerdeki sıfat fiillerin (-An, -DİK, -AcAk) altını çizer. Hangi sıfat fiilin hangi zaman dilimini (geçmiş, şimdiki/geniş, gelecek) ifade ettiğini tekrar tartışır.

Öğrencilere, fiil köklerinden sıfat fiil türetme ve cümle içinde kullanma alıştırmaları yaptırır. (Örn: git- giden, gittiği, gidecek)

Öğrencilerden, kendi hayal ettikleri bir gelecekteki olayı (mezuniyet töreni, tatil, özel bir gün) sıfat fiilleri kullanarak anlatmalarını ister. "Gelecek hafta yapılacak tatil", "Mezun olduğumda giyilecek elbise" gibi.

6.3.1. Temaya Uygunluk

ChatGPT senaryosu, Türkiye'deki çeşitli bayramların tanıtımıyla başlayarak öğrencileri kutlama kültürüne dair düşünmeye teşvik etmektedir. Öğrencilerin hayali bir bayram tasarlama ve temanın yaratıcılık boyutunu desteklemekte ve "Kutlama" temasına uygun, anlamlı bir bağlam sağlamaktadır. Gemini senaryosu, "Hayat Bayram Olsa" temasını daha geniş bir çerçevede ele alarak farklı kutlama türlerini (doğum günü, mezuniyet gibi) kapsayan bir etkinlik tasarımı sunmaktadır. Bu yaklaşım temanın evrensel ve kapsayıcı boyutunu ön

plana çıkarmakta, öğrencilerin çeşitli kutlama biçimlerine ilişkin kavrayışını derinleştirmektedir.

6.3.2. Dil Bilgisi İçeriğine Uygunluk

ChatGPT senaryosu, sıfat-fiillerin temel kullanım örneklerini vererek bu yapıları yaratıcı metinlerde aktif olarak kullanmayı hedeflemiştir ancak dil bilgisi yapılarının kullanımına dair açıklamalar ve uygulama aşamaları daha yüzeysel kalmaktadır. Gemini senaryosu ise sıfat-fiilleri kapsamlı biçimde tanıtır, örnekler üzerinden zaman ve anlam boyutlarını netleştirmiştir. Ayrıca türetme ve cümle içinde doğru kullanım üzerine yoğunlaşan uygulamalarla dil bilgisini pekiştirmeye odaklanmıştır. Bu yönüyle Gemini, dil bilgisi kazanımlarının hem kavramsal hem işlevsel boyutlarını dengeli biçimde sunmaktadır.

6.3.3. Göreve Uygunluk

ChatGPT'nin görevi, hayali bir bayram yaratma ve bunu çeşitli sunum biçimleriyle ifade etme etrafında yapılandırılmıştır. Bu, öğrencilerin üretkenlik ve iş birliği becerilerini desteklerken, dil bilgisi yapılarını doğal bağlamda kullanmalarına imkân vermektedir. Gemini görevi ise tasarımın somut çıktılara (davetiye, program, duyuru) dönüşmesini sağlamaktadır. Grup planlaması ve materyal hazırlama gibi süreçler, görev döngüsünün tüm aşamalarını kapsamakta ve görev temelli öğrenmenin kuramsal ilkeleriyle uyumludur. Bu yapı, dil bilgisi kazanımlarının anlamlı ve bütünsel şekilde kullanılmasını güçlendirmektedir.

6.3.4. Doğallık ve Akıcılık

ChatGPT senaryosu, öğrencilerin kendi hayal güçlerini kullanarak özgün metinler oluşturmalarını teşvik etmektedir. Ancak dil bilgisi yapılarının pekiştirilmesine yönelik doğrudan geri bildirim ve yapı incelemeleri sınırlı kalmıştır; bu da dil kullanımının akıcılığı ve doğruluğu açısından bir miktar eksiklik doğurabilir. Gemini senaryosu, dil bilgisi yapılarını sunum ve inceleme aşamalarında sistematik olarak pekiştirmektedir. Dil yapılarının kullanımına dair öğretmen yönlendirmeleri ve öğrenci alıştırmaları, yapının anlamlı ve doğru biçimde içselleştirilmesini sağlamıştır. Bu sayede öğrencilerin metinlerinde doğal ve akıcı dil kullanımını desteklenmiştir.

Her iki senaryo da “Kutlama” temasını ve sıfat-fiillerin öğretimini yaratıcı ve amaca uygun biçimde ele almaktadır. ChatGPT'nin senaryosu, özgün üretim ve yaratıcı ifade üzerine yoğunlaşırken Gemini senaryosu hem kapsamlı dil bilgisi sunumu hem de yapılandırılmış görev döngüsüyle pedagojik açıdan daha bütünlüklü bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Özellikle dil bilgisi yapılarının detaylı tanıtımı ve pekiştirilmesi, Gemini senaryosunu görev temelli öğretim ilkeleri çerçevesinde daha başarılı kılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında alan yazınında çok sayıda akademik çalışmaya rastlamak mümkündür. Turhan ve Baş'ın (2017) çalışmasına göre Poll Everywhere adlı web 2.0 aracıyla hazırlanan etkinliklere katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu söz konusu etkinliklerin öğrenmelerine olumlu katkı sağladığını belirtmiştir. Çaymaz ve Korkmaz (2022) öğrenme sürecini kolaylaştırıp öğrenciyi motive eden web 2.0 araçlarının bilgiyi daha etkili ve

kalıcı biçimde sunarak hızlı ve verimli öğrenme çıktıları sağladığını böylece hem öğretmenler hem de öğrenciler süreci daha rahat yönetebildiğini ve yeni bir dili etkili biçimde öğrenerek geleceğe daha donanımlı şekilde ilerleyebileceğini belirtmişlerdir. Aydoğdu (2023) çalışmasında, Padlet'in Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini incelemiş ve açık uçlu soruların tamamında Padlet'in olumlu değerlendirildiğini belirlemiştir. Bülbül ve Taş'ın (2023) araştırması ise web 2.0 destekli öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin problem çözme başarılarını ve farklı stratejiler kullanabilme becerilerini artırdığını göstermiştir. Uyar ve Tekin (2024) çalışmalarıyla ikinci yabancı dil öğretiminde web 2.0 araçlarının öğrencilerin ilgisini artırarak motivasyonlarını yükselttiğini ve içerik çeşitliliği açısından önemli kazanımlar sağladığına ulaşılmıştır. Zileli (2023) okuma alanında ChatGPT'nin belirli konulara dayalı kurallı ve anlamlı metinler üretebildiğini ve özellikle B1 ve üzeri düzeyler için uygun içerikler sunduğunu tespit etmiştir. Dil düzeyinin belirtilmesinin, metinlerin yabancı dil öğrenenler için uygunluğunu artırdığı vurgulanmış; yazma alanında ise modelin dil bilgisi hatalarını tespit etmede başarılı olduğu, ancak anlamsal hataları tanımlamada yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca, dil bilgisi örneklerinin hem Türkçe hem İngilizce sunulmasının karşılaştırmalı öğrenmeyi destekleyebileceği ileri sürülmüştür. Çelik ve Kara'nın (2024) çalışması da teknoloji destekli araçların dil becerileri üzerindeki etkisini incelemiş ve web 2.0 uygulamalarının öğrenci gramer performansını belirgin biçimde geliştirdiğini ortaya koymuştur. Katı ve Can (2024) ise ChatGPT-3.5'in Türkçe öğretiminde seviye odaklı metin üretme yeterliliğini incelemiş ve modelin ürettiği sekiz metnin yalnızca yarısının hedeflenen düzey ölçütlerini karşıladığını göstermiştir. Bulgular, seviye temelli içerik üretiminde modelin %50'lik bir başarıya sahip olduğunu ve genel performans raporlarında belirtilen oranlara rağmen belirgin sınırlılıklar taşıdığını ortaya koymaktadır. Gün ve Durmuş Öz (2024), YZ araçlarının eğitim süreçlerinde önemli kolaylıklar sağladığını ve öğretmenlerin bu teknolojilere uyum sağlamasının çağdaş eğitim açısından zorunlu olduğunu belirtmiştir. Ders kitaplarının tek başına yeterli olmayabileceğini ve teknolojinin bilinçli şekilde öğretime entegre edilmesinin önemini vurgulamış; YZ'nin yalnızca kullanımının değil, nasıl ve hangi düzeyde kullanılacağına bilinmesinin pedagojik faydayı artırmak açısından kritik olduğunu ifade etmişlerdir.

Küçük ve Solak (2025), YZ'nin dil öğretiminde geri bildirim, bireyselleştirme ve materyal üretimi yoluyla öğrenmeyi desteklediğini, ancak bilgi doğruluğu ve eleştirel kullanım gereksinimi gibi sınırlılıkların devam ettiğini tespit etmişlerdir. Öğrencilerin yanlış bilgi ve aşırı bağımlılık riskleri nedeniyle yapay zekâyı bilinçli ve tamamlayıcı biçimde kullanmaları gerektiğini; öğretmenlerin etik yönlendirme yapmasını ve geliştiricilerin Türkçeye duyarlı, güvenilir sistemler tasarlamasını önermişlerdir. Gelecek çalışmaların, YZ'nin uzun vadeli etkileri ve farklı dil becerilerine katkılarını incelemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Banaz ve Demirel (2025), YZ ile üretilen şarkıların öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirdiğini ve öğrenme sürecine eğlenceli bir boyut kattığını göstermiştir. YZ tabanlı materyallerin dil öğretiminde etkili kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunarak, bu içeriklerin gelecekteki uygulamalara ve araştırmalara katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Tekin ve Karakahraman (2025), ChatGPT'nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki kullanımını incelemiş ve

modelin çeşitli faydalar sağlamakla birlikte, anlamsal geri bildirim ve doğru cümle yapıları üretme konusunda sınırlılıklar taşıdığını tespit etmiştir. Öğrencilerin ChatGPT, Google Translate, sosyal medya ve oyunlaştırılmış platformlardan etkin biçimde yararlanmasının, dil öğreniminde yenilikçi ve etkileşimli yöntemlere yönelimi desteklediği belirtilmiştir; gelecekte bu teknolojilerin uzun vadeli etkilerinin daha derinlemesine incelenmesi önerilmiştir. Dal ve Tunagür (2025) ise ChatGPT tabanlı etkinliklerin öğrencilerin metin yazma, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini anlamlı biçimde geliştirdiğini; dil bilgisi hatalarını saptamada etkili olmasına karşın anlamsal hataları tanımlamada sınırlı kaldığını gözlemlemişlerdir. Öğrencilerin anlık geri bildirim ve yapılandırılmış destek sayesinde yazma süreçlerinde ilerleme kaydettikleri ve YZ'nin motivasyon, bireysel öğrenme ve akademik başarıyı artırmada önemli katkılar sağladığı belirlenmiştir. Bulgular ChatGPT'nin eğitimde tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilirliğini ve pedagojik entegrasyon ile uzun vadeli etkilerinin incelenmesinin önemini vurgulamaktadır. Kaleli ve Özdemir (2025), YZ destekli dil öğretim araçlarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmedeki avantaj ve sınırlılıklarını incelemiştir. ChatGPT, Mondly, Rosetta Stone ve DeepSeek gibi uygulamaların kişiselleştirilmiş öğrenme, anlık geri bildirim ve kelime dağarcığını geliştirme imkânı sunduğu, ancak öğretmen rehberliği olmadan bazı eksiklikler barındırdığı belirtilmiştir. Araştırmacılar, YZ sistemlerinin geleneksel yöntemlerin yerine geçmek yerine öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tamamlayıcı biçimde desteklemesi gerektiğini vurgulamış; mevcut sınırlılıklar arasında telaffuz eğitimi, bağlamsal anlamlandırma ve kültürel bileşenlerin entegrasyonu ile sözel becerilerin daha fazla geliştirilmesi ihtiyacını ifade etmişlerdir. Söz konusu çalışmalar öğrenme sürecinde işe koşulan çeşitli uygulama ve çevrim içi platformların öğrencilerin ders dışında da pratik yapabilmelerine olanak tanıyarak dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını; YZ destekli Türkçe öğretiminin hem öğretim yöntemlerinin yenilenmesine hem de öğrencilerin öğrenme deneyiminin zenginleşmesine katkı sağlayan önemli bir eğitim inovasyonu olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine katkı sağlamıştır. Qi (2025, s. 53) çalışmasında YZ teknolojilerinin Türkçe öğreniminde yeni fırsatlar sunduğunu, ChatGPT, DeepSeek ve benzeri doğal dil işleme araçlarının kelime ve deyim öğrenimini destekleyebileceğini, bağlama uygun örnek cümleler üretebileceğini, dil bilgisi yapılarını açıklayabileceğini ve yazılı metinleri düzeltebileceğini belirtmiştir. Ayrıca YZ araçlarının öğretmenler için de ders planlama, alıştırmaya tasarımı, materyal hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde de zaman kazandırarak öğretim verimliliğini ve bireysel öğrenci takibini destekleyebileceğini ifade etmiştir. Kır (2025) ise çalışmasıyla Türkçe yönergelerle oluşturulan içeriklerin İngilizce yönergelerle üretilen içeriklerle karşılaştırılabilir düzeyde uygun olduğunu; bazı kriterlerde ise daha yüksek puan aldığını ortaya koymuştur. İlgili çalışma, YZ'nin Türkçe öğretiminde kullanılabilirliğini ve yönerge dilinin çıktı kalitesi üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koymuş ayrıca Türkçenin YZ çağında da etkin bir şekilde kullanılabilirliğini göstermiştir. Tüm bu bulgular Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi öğretimini desteklemek amacıyla web 2.0 araçlarının etkili biçimde kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.

Görev temelli öğretim yöntemi, dil öğrenimini sadece akademik bir süreç olmaktan çıkarıp gerçek yaşamla bütünleşmiş etkileşimsel bir deneyim hâline getirmektedir. Öğrencilerin dili

kullanarak anlam yaratmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sosyal bağlamlarda etkin rol almaları yöntemin temel hedeflerindedir. Bu sayede öğrenilen dil kalıcı hâle gelmekte ve öğrencilerin yaşam boyu kullanabileceği bir beceriye dönüşmektedir (Güner, 2016, s. 57-58). Bu çalışma, görev temelli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda üç farklı temada (Engelleri Kaldırılım, Kurgu, Kutlama) geliştirilen iki ayrı senaryonun (ChatGPT ve Gemini) pedagojik ve dil bilgisel açıdan karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. Her iki modelin önerileri; temaya uygunluk, dil bilgisi içeriği, göreve uygunluk ve dil kullanımında doğallık ve akıcılık boyutlarında değerlendirilmiştir. Sonuçlar, her iki YZ aracının genel olarak tema ve dil bilgisi hedeflerine hizmet ettiğini ancak Gemini'nin daha sistematik, kuramsal dayanakları güçlü, yapılandırılmış ve öğrenci merkezli bir görev süreci sunduğunu göstermiştir. Özellikle dil bilgisi yapılarının tanıtımı ve pekiştirilmesinde, görev aşamalarının ayrıntılı kurgulanmasında ve öğrencilerin aktif üretim süreçlerine dâhil edilmesinde Gemini'nin yaklaşımı öne çıkmıştır. ChatGPT senaryoları ise daha yalın, uygulanabilir ve yaratıcı özgünlük odaklı olmakla birlikte, dil bilgisi farkındalığı ve görev döngüsü planlamasında daha sınırlı kalmıştır.

Bu çerçevede çalışma, görev temelli öğrenme tasarımında dil bilgisi öğretiminin bütüncül entegrasyonunun ve görev aşamalarının dikkatli planlanmasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca öğrencilerin hem yapı farkındalığı kazanacakları hem de anlamlı iletişim bağlamında üretken olacakları görevlerin tasarımı pedagojik etkinliği artırmaktadır. Gelecek çalışmalarda bu iki modelin senaryolarının gerçek sınıf ortamlarında uygulanmasıyla öğrenci başarısı, motivasyon ve dil kazanımı açısından karşılaştırmalı deneysel araştırmalar yapılması önerilmektedir. Ayrıca dil bilgisel yapılar kadar strateji öğretimi, geri bildirim mekanizmaları ve teknolojik desteklerin entegre edilmesi, görev temelli öğrenmenin etkinliğini daha da yükseltebilir. Böylece yabancı dil öğretiminde görev temelli yaklaşımların hem teorik hem de uygulamalı boyutları daha kapsamlı biçimde geliştirilebilir.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev temelli yaklaşımın uygulanması, öğrencilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırırken kültürel farkındalıklarını da artırır. Öğrenciler dilin yapısal kurallarını öğrenmenin yanı sıra, dilin kullanıldığı toplumsal ortamları anlama ve iletişim kurma becerisi kazanabilir. Bu kapsamda, görev temelli öğretim yöntemi, dil öğreniminde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli kazanımlar sağlayabilir. Görevlerin çok yönlü işlevi, öğrencilerin hem öğrenmeye hem de öğrendiklerini uygulamaya aktif katılımını sağlamaktadır. Bu durum, öğrenme sürecinin kalıcılığını artırmakta ve dilin öğrenen tarafından içselleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca görevlerin başarıyla tamamlanması, öğrencilerin özgüvenini ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir. Böylece görev temelli öğretim, dil öğrenimini sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda yaşantı ve deneyim temelli bir sürece dönüşebilir.

Sonuç olarak görev temelli öğretim yöntemi, kuramsal zenginliği, pedagojik avantajları ve teknolojik olanaklarla entegrasyonu sayesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kapsamlı ve etkili bir model sunmaktadır. Gelecekte bu yöntemin YZ gibi teknolojilerle daha da desteklenerek gelişmesi, dil öğretiminde yeni ufuklar açacaktır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hem teknoloji destekli araçlar hem de görev temelli öğrenme yöntemleri, öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, motivasyonlarını artırma ve

öğrenme sürecine aktif katılım sağlama açısından önemli pedagojik faydalar sunmaktadır. Alan yazınındaki çalışmalar daha çok web 2.0 araçları ve YZ uygulamalarının bireyselleştirilmiş geri bildirim, içerik üretimi ve yazma becerilerindeki etkilerini kapsamlı bir literatür taramasıyla ortaya koyarken bu çalışma ChatGPT ve Gemini modelleri üzerinden görev temelli yaklaşımın dil bilgisi, anlamlı iletişim ve sosyal bağlamda üretkenliği destekleyen pedagojik avantajlarını kuramsal bir çerçevede analiz etmektedir. Alan yazınında yer edinen çalışmalar uygulama ve araç odaklı iken bu araştırma model ve yaklaşım odaklı olup görev tasarımı ve pedagojik entegrasyon üzerinden uzun vadeli kazanımları tartışmaktadır. Bu bağlamda alan yazınındaki çalışmalar ile ilgili araştırma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenme ortamlarını güçlendiren tamamlayıcı yöntemler olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, görev temelli öğretim yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde daha etkili ve işlevsel biçimde kullanılabilmesi için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- **Görev aşamalarının sistematik yapılandırılması:** Bulgular, Gemini senaryolarının sistematik ve öğrenci merkezli tasarımının dil bilgisi farkındalığını artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle görev temelli öğretim sürecinde görev öncesi hazırlık, görev uygulaması ve değerlendirme aşamaları açık ve yapılandırılmış şekilde planlanmalıdır. Örneğin her görev öncesi öğrencilere hedef dil yapıları ve örnek uygulamalar sunulmalı, görev sırasında adım adım üretim odaklı etkinlikler yürütülmelidir.
- **Hedef dil yapılarının bütüncül entegrasyonu:** Bulgular, görevlerde dil bilgisi yapılarının doğal ve işlevsel biçimde kullanılmasıyla öğrencilerin öğrenme çıktılarının arttığını göstermektedir. Bu doğrultuda görevlerde tanıtılan dil bilgisi yapıları, görev bağlamında tekrar ve pekiştirme fırsatlarıyla desteklenmelidir. Örneğin öğrencilerden her görev sonunda öğrendikleri yapıları kullanarak kısa metinler üretmeleri istenebilir.
- **Yapay zekâ modellerinin pedagojik yönlendirmeye kullanımı:** ChatGPT ve Gemini senaryolarının analizi, YZ tabanlı içeriklerin yaratıcı ve uygulanabilir olduğunu ancak öğretmen rehberliği olmadan sınırlı kaldığını ortaya koymuştur. Bu nedenle YZ araçları, pedagojik çerçeveye uygun biçimde yönlendirilerek görev senaryolarında bütüncül ve yapılandırılmış içerikler üretmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenler, YZ'nin sunduğu içerikleri öğrencilerin dil gelişimini destekleyecek şekilde entegre etmelidir.
- **Kültürel ve sosyal bağlamın dâhil edilmesi:** Görev temelli öğrenmenin öğrencilerin sosyal etkileşim ve kültürel farkındalıklarını artırdığı bulgulanmıştır. Bu nedenle görevlerde hedef dilin sosyal ve kültürel bağlamlarını yansıtan içerikler kullanılmalıdır. Örneğin öğrencilerin yerel gelenekler, sosyal etkinlikler veya toplumsal durumlar üzerinden rol oyunları ve proje tabanlı etkinlikler yürütmeleri sağlanabilir.
- **Geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi:** Bulgular, öğrencilerin görev süresince geri bildirim almasının dil üretim becerilerini olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu doğrultuda görev temelli süreçlerde anlık ve yapılandırılmış geri

bildirim mekanizmaları uygulanmalıdır. Örneğin ChatGPT veya Gemini tabanlı alıştırılarda öğrencilerin hataları gösterilip doğru kullanım örnekleri sunulabilir.

- **Öğrenme stratejilerinin açık biçimde öğretilmesi:** Araştırma, öğrencilerin görevlerde öğrenme stratejilerini uygulama fırsatı bulduklarında özerkliğinin arttığını ortaya koymuştur. Bu nedenle görevlerde dil öğrenme stratejileri açıkça öğretilmeli ve öğrencilerin bu stratejileri kullanmalarına imkan sağlanmalıdır. Örneğin görev öncesi ve görev sırasında öğrencilerden belirli stratejileri kullanarak dil bilgisi yapılarıyla ilgili mini etkinlikler yapmaları istenebilir.
- **Dijital platformlar ve teknolojik araçlarla entegrasyon:** Bulgular, dijital ve YZ tabanlı araçların görev temelli öğretimde içerik çeşitliliğini ve uygulanabilirliği artırdığını göstermektedir. Bu nedenle görev temelli öğretim süreci dijital platformlar ve teknolojik araçlarla desteklenmeli, özellikle uzaktan veya hibrit öğretim ortamlarında kullanılabilirliği güçlendirilmelidir. Öğretmenler, dijital görev tasarımı ve araçların pedagojik entegrasyonu konusunda desteklenmeli ve eğitilmelidir.

Kaynakça

- Akbal, B. (2008). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklılık üzerine uygulamalı bir çalışma*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
- Akbulut, N. (2014). *Teaching English to young learners through task-based language teaching*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi.
- Aydoğdu, E. (2023). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımı: padlet örneği. *Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(3), 195-208.
- Banaz, E. ve Demirel, O. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapay zekâ destekli şarkı üretimi: Öğrenci görüşleri. *Aydın Tömer Dil Dergisi*, 10(2), 195-217.
- Barın, E. Çobanoğlu, Ş., Ateş, Ş., Balcı, M. ve Özdemir, C. (Ed.) (2018). *Yedi İklim Türkçe öğretim seti B1 ders kitabı*. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Bülbül, B. Ö. ve Taş, E. Y. (2023). Problem çözme stratejileri ve web 2.0 araçları ile zenginleştirilen öğrenme ortamının problem çözme başarısına etkisi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(4), 279-300.
- Çaymaz, G. ve Korkmaz, G. (2022). Yabancılara Türkçe eğitiminde web 2.0 araçlarının dört alan becerisine yönelik kullanımları (okuma, dinleme, yazma, konuşma). *Trk Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi*, 3(1), 40-57.
- Çelik, B. ve Kara, S. (2024). Reaping the fruits of technology-integrated grammar instruction in efl classes at the tertiary level through web 2.0 tools. *Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)*, 18(1), 18-36.
- Dal, M. ve Tunagür, M. (2025). Yapay zekâ tabanlı Chatgpt'ye dayalı etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerin metin yazma, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (29), 382-395.

- Göçer, A. (2017). Görev temelli öğrenme yönteminin Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde kullanımı, özellikleri ve işlevleri. *International Journal of Language Academy*, 5(2), 313-328.
- Gün, M. ve Durmuş Öz, B. (2024). Türkçe eğitiminde yapay zekâ kullanımı: ChatGPT örneği. *International Journal of Language Academy*, 12(3), 98-119.
- Güner, M. (2016). *Türkçe dersinde otantik görev temelli otantik materyal kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama, yazma becerileri ve yazma motivasyonları üzerindeki etkisi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi.
- Jeon, I. J., & Hahn, J. (2006). Exploring EFL teachers' perception of task-based language teaching: A case study of Korean secondary school classroom practice. *Asian EFL Journal*, 8(1), 123-143.
- Kaleli, A. ve Özdemir, C. (2025). Yapay zekâ destekli dil öğretiminde yeni bir yaklaşım: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapay zekâ uygulamaları. *IJSSAR International Journal of Social Sciences and Academic Research*, 2(3), 77-91.
- Karadağ, B. F. ve Göçer, A. (2022). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde gerçek yaşam becerilerinin görev temelli öğretim yöntemi ile geliştirilmesi üzerine bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3), 780-798.
- Katı, T. N. ve Can, U. (2024). Yapay zekâ ile üretilen metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisine yönelik kullanılabilirliği: Chatgpt-3.5 örneği. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 538-569.
- Kır, D. B. (2025). Dil öğretiminde Türkçe ve İngilizce yönergelerin üretken yapay zekâ çıktılarına etkisi: karşılaştırmalı bir analiz. K. Ş. Şahin ve C. Şen (Ed.), *XVII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı* içinde (ss. 65). Bartın Üniversitesi Yayınları.
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (ss. 317-333). Cambridge University Press.
- Küçük, E. ve Solak, Ö. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapay zekâ kullanımına dair öğrenci görüşleri. *Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 1-22.
- Memiş, M. R. ve Erdem, M. D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler. *Turkish Studies*, 8(9), 297-318.
- Prabhu, N. S. (1987). *Second language pedagogy*. Oxford University Press.
- Qi, Y. (2025). Çin üniversitelerinde Türkçe öğretiminde yapay zekâ uygulamaları: Zhejiang Yuexiu Yabancı Diller Üniversitesi örneği. K. Ş. Şahin ve C. Şen (Ed.), *XVII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı* içinde (ss. 53). Bartın Üniversitesi Yayınları.

- Şahin, M. (2019). *Görev temelli dil öğretim yönteminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma becerilerinin geliştirilmesinde kullanımı*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Tekin, E. ve Karakahraman, Y. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kullandıkları internet kaynakları ve yapay zekâ araçları üzerine bir araştırma. *Aydın Tömer Dil Dergisi*, 10(2), 295-325.
- Toktaş, P. ve Can, G. F. (2020). Görev temelli yeni bir stokastik çok kriterli karar verme yaklaşımı önerisi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (18), 61-75.
- Turhan, O. ve Baş, B. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisine yönelik Web 2.0 araçları: Poll everywhere örneği. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(3), 1233-1248.
- Uyar, M. C. ve Tekin, E. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde web 2.0 araçlarıyla dil bilgisi öğretimi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(3), 1111-1140.
- Willis, J. (1996). *A flexible framework for task-based learning*. Macmillan Publishers.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yılmaz, F. ve Kocaoğlu, İ. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde görev temelli yaklaşımı kullanmaya yönelik etkinlikler. *International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET)*, 5(3), 234-248.
- Yorulmaz, M. (2009). *Göreve dayalı öğretim yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisinde kullanılmasının avantajları*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi.
- Zileli, E. N. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde Chatgpt örneği. *Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 42-51.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %100
Çıkar Çatışması Beyanı: Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Çalışmada görev temelli öğretim senaryoları yapay zekâ tarafından oluşturulmuştur. Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederim.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

This study aims to examine how the task-based language teaching (TBLT) approach can be functionally and effectively implemented in teaching Turkish as a foreign language through both theoretical frameworks and applied analyses. In the research, three themes from the B1-level textbook *Yedi İklim* published by the Yunus Emre Institute - "Let's Remove Barriers", "Fiction", and "Celebration"- were used as the basis for generating original instructional scenarios via two artificial intelligence models, ChatGPT and Gemini. These scenarios were comparatively evaluated in line with the core components of task-based teaching. The study, employing a qualitative descriptive analysis method, considered criteria such as thematic relevance, alignment with grammatical structures, integration into the task cycle, and the naturalness and fluency of the language used. TBLT is defined as a contemporary approach that focuses on enabling learners to acquire language not only structurally, but also meaningfully and in socially contextualized ways. Originally implemented in the 1980s during the Bangalore Project in India, the approach has since evolved around principles such as communicative competence, learner autonomy, and production-oriented language use. When its four core components-approach, task, design, and implementation process-are taken together, TBLT presents a pedagogically and practically holistic instructional model. The approach emphasizes natural language use, learner-centeredness, a balance between form and meaning, focused attention, and the integration of pre-task and post-task activities into the instructional process. The pedagogical advantages of the TBLT approach are extensively elaborated in this study. TBLT facilitates the integrated development of the four core language skills -reading, writing, listening, and speaking- by promoting learners' active participation and intuitive language acquisition. Moreover, task-based instruction helps students prepare for real-life communication situations, enhances their communicative competence, and increases their cultural awareness. The approach strengthens learners'

decision-making and self-regulatory skills, thus reinforcing learner autonomy and the permanence of learning. Within the scope of the research, scenarios were developed by ChatGPT and Gemini based on the selected themes and evaluated according to the principles of TBLT. In the theme "Let's Remove Barriers", students were tasked with writing and presenting biographies of individuals who have overcome significant obstacles. ChatGPT provided a flexible and creative structure that generally aligned with the theme, while Gemini produced a more structured, theoretically grounded, and learner-centered instructional model. The systematic incorporation of grammatical structures such as the reflexive voice and modal expressions of necessity (e.g., -mAk zorunda kal-, -mAk gerek, -mAk lazım) rendered Gemini's scenario more robust in terms of language instruction. For the "Fiction" theme, students were asked to create a mysterious news story using the 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How) framework. While ChatGPT supported learner creativity through group work and imaginative writing, Gemini adopted a more structured approach to teaching passive constructions and provided detailed pedagogical support at each stage of the task cycle- pre-task, implementation, planning, presentation, and focus on form. Under the "Celebration" theme, students were expected to design a fictional festival or celebratory event. Both AI models presented creative tasks that encouraged students' cultural expression. ChatGPT's scenario stood out in terms of practical applicability, whereas Gemini's scenario offered systematic instruction and guided application of Turkish participles (-An, -Dik, -AcAk), enhancing pedagogical clarity and linguistic accuracy. The AI models used in this study demonstrate significant potential for transforming task-based instruction in accordance with the demands of the digital age. While ChatGPT offered flexible and creative content ideas, it occasionally lacked depth in addressing grammatical objectives. In contrast, Gemini was evaluated as a more pedagogically comprehensive model that provided structured task processes, learner-appropriate examples, and systematic integration of form-focused instruction. Particularly noteworthy was Gemini's emphasis on developing grammatical awareness, reinforcing structures at each stage of the task cycle, and centering production around learner engagement. The study's findings reveal that integrating task-based language teaching with AI-supported tools enhances the effectiveness, permanence, and meaningfulness of learning processes. AI-assisted scenario generation facilitates instructional planning, increases student engagement, and allows for the personalization of materials. This contributes to the creation of a learning environment that fosters collaboration, cultural awareness, and communicative competence-especially within multicultural classrooms. In conclusion, this study not only presents the theoretical foundations of TBLT but also offers a practical model for enriching language instruction through technological tools. The comparative evaluation of ChatGPT and Gemini demonstrates that artificial intelligence technologies provide significant opportunities for both educators and learners in the field of language education. The integration of task-based instruction with contemporary digital tools emerges as an innovative and sustainable model in teaching Turkish as a foreign language. Based on the findings obtained in this study, the following recommendations can be made to enhance the effectiveness and functionality of the task-based language teaching (TBLT) method in teaching Turkish as a foreign language: The stages of pre-task preparation, task implementation, and post-task evaluation should be systematically structured within the task-

based teaching process. Students should be provided with adequate linguistic input and actively engaged in production-oriented processes throughout the task cycle. In designing tasks, it is essential to present the target grammatical structures in a natural and functional context. These structures should not only be introduced but also reinforced and internalized through repetition and practice within meaningful task contexts. Artificial intelligence models such as ChatGPT and Gemini offer significant support to teachers in generating task-based content. These tools should be guided within a pedagogical framework to produce more structured, coherent, and theoretically grounded task scenarios. The practical effects of the tasks proposed in this study should be further examined. Experimental research conducted in real classroom settings can provide concrete data on student achievement, motivation, and language proficiency, thereby contributing to evaluating the effectiveness of the approach. Integrating cultural elements into the task-based teaching process may help learners better understand both the target language and its associated social contexts. Therefore, tasks can be enriched with cultural content and various forms of social interaction. Providing effective feedback to students during task-based activities is critical for guiding the learning process. Moreover, explicitly teaching learning strategies and allowing students to apply them during tasks can enhance learner autonomy and self-regulation.